

ASSIMILAÇÃO DE XENÓLITOS SILICÁTICOS POR MAGMAS CARBONATÍTICOS NO COMPLEXO DE JACUPIRANGA (SP)

CHMYZ, LUANNA (1); RUBERTI, EXCELSO (2); AZZONE, ROGÉRIO G. (3).

1. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
chmyz@usp.br
2. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
exrubert@usp.br
3. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica.
rgazzone@usp.br

RESUMO – Apesar de seu caráter extremamente reativo, os principais processos de alteração atribuídos a magmas carbonatíticos sobre suas encaixantes crustais envolvem a atuação de um fluido aquoso (metassomatismo ou fenitização). Outros processos reacionais são considerados pouco significativos e desconsiderados na maioria dos modelos petrológicos. Neste projeto de pesquisa, buscou-se entender melhor os processos envolvidos nesta interação considerando o complexo de Jacupiranga (ca. 135-131 Ma, Cajati – SP), uma ocorrência carbonatítica clássica, como objeto de estudo. Nesta ocorrência, diferentes corpos de carbonatitos cálcicos e magnesianos são encontrados, todos intrusivos em no corpo clinopiroxenítico principal. O contato entre os carbonatitos cálcicos e a encaixante clinopiroxenítica é marcado por zonas de xenólitos, formadas por blocos de clinopiroxenito envolvidos por carbonatitos. Análises de química mineral (EPMA e LA-ICP-MS), aliadas a dados compilados da literatura, indicam que a assimilação desses xenólitos causou um aumento local da atividade de sílica no magma carbonatítico e teve um papel fundamental não somente na formação de rochas de reação como também na evolução do carbonatito de Jacupiranga. Reações esquemáticas indicam que o componente carbonatítico necessário para gerar as fases silicáticas dos diferentes domínios das rochas de reação aumenta progressivamente conforme a proximidade com o *front* carbonatítico. Deste modo, a atividade do fundido carbonatítico foi um fator determinante no controle da formação das rochas de reação (em detrimento de fluidos aquosos, por exemplo). Além disso, carbonatos e apatitas das rochas de reação apresentam assinaturas tipicamente primárias, ratificando que as reações na interface entre magma carbonatítico e clinopiroxenito ocorreram em um contexto dominante magmático. A caracterização de processos de assimilação de xenólitos da encaixante é inédita para o carbonatito desta ocorrência brasileira. Ao contrário dos modelos anteriormente propostos, que atribuem às rochas de reação de Jacupiranga uma origem exclusivamente relacionada a processos de fenitização, considera-se, neste trabalho, que o fundido carbonatítico é o principal agente responsável por sua gênese.

Palavras-chave: carbonatitos; assimilação; rochas ultramáficas.